

KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHGA GENDER XUSUSIYATLARINING TA'SIRI

Sharifzoda Marjona Sardorbek qizi

Urganch Davlat Pedagogika Instituti

Xorijiy til va adabiyot (Ingliz tili) ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12082270>

Annatsiya: Mazkur tezisda gender farqlarining chet tilini o'qitish samaradorligiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Muallifning ta'kidlashicha, o'quv jarayoni ishtirokchilarining gender xususiyatlari va ularning o'quv faoliyati muvaffaqiyatiga ta'siri haqidagi ilmiy bilimlar chet tilini o'qitishni individuallashtirish va farqlash tamoyillarini amalga oshirishga yordam beradi. Chet tilini o'qitishni farqlash jinsi bilan belgilanadigan shaxsning yoshi va psixofiziologik xususiyatlarining umumiylikini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak, bu o'qituvchidan chet tilini o'qitishning yangi samarali modellarini izlashni va o'quv jarayonining barcha ishtirokchilarining potentsial imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun maqbul pedagogik sharoitlarni yaratishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: gender tadqiqotlari, aloqa, gender farqlari, individualizatsiya, tashhislash, chet tili, kommunikativ kompetensiya.

Kirish:

Gender farqlari va ularning ta'lim samaradorligiga ta'sirini tahlil qilish zamonaviy pedagogika fanining innovatsion yo'nalishi hisoblanadi. Ta'lim jarayoni ishtirokchilarining gender xususiyatlarini hisobga olish zarurati pedagogik hamjamiyatda tobora ko'proq muhokama qilinmoqda. Gender pedagogik tadqiqotlari zamonaviy ta'lim dasturlarini gender yondashuvi talablariga moslashtirishga, gender farqlariga qarab pedagogik maqsadlar va didaktik vazifalarni aniqlashtirishga qaratilgan. Biroq, zamonaviy pedagogik texnologiyalar turli jinsdagi o'quvchilar o'quv ma'lumotlarini bir xil darajada o'zlashtirmasligiga yetarlicha e'tibor bermaydilar.

Shu bilan birga, maxsus adabiyotlarda lingvistik qobiliyatlarning shakllanishi miyaning o'ng va chap yarim sharlari faoliyatining gender xususiyatlari bilan belgilanganligi asosli ravishda tasdiqlangan. Shu munosabat bilan ko'plab tadqiqotchilar o'quvchilarning gender xususiyatlarini hisobga olgan holda chet tilini o'rganish shakllari va usullari masalasini chuqurroq o'rganish zarurligiga e'tibor qaratmoqdalar. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, ko'plab o'qituvchilar hanuzgacha ta'lim amaliyotida keng qo'llanilmagan gender tadqiqotlari natijalari to'g'risida maxsus bilimlarga ega emaslar. Chet tillarni o'qitishda gender farqlarini hisobga oladigan o'quv dasturlarini ishlab chiqishga ham yetarlicha e'tibor berilmaydi. Shu munosabat bilan, gender xususiyatlarining chet tili kompetensiyasini shakllantirishga ta'sirini o'rganish katta qiziqish uyg'otmoqda.

Gender farqlarining chet tilini o'qitish samaradorligiga ta'siri.

V. A. Petrovadan keyin biz jinsni "*ma'lum bir jinsning vakili sifatida shaxsni idrok etish va dunyoqarashning lingvistik, psixologik, ijtimoiy, tarixiy va madaniy xususiyatlarini belgilovchi omil*" deb bilamiz¹. Ushbu xususiyatlarning kombinatsiyasi nafaqat boshqa shaxslar bilan muloqot qilish va o'zaro aloqada namoyon bo'ladi, shaxsning shaxsiy va ijtimoiy mavqeini belgilaydi, balki o'quv materialini o'zlashtirish shakllari va usullarini farqlashga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu munosabat

¹ Петрова В.А. Гендерные особенности обучения иностранному языку детей младшего школьного возраста: на материале английского языка: дисс. канд. пед. наук. Великий Новгород, 2007. 212 с.

bilan, bu bilan rozi bo'lmaslik mumkin emas, ya'ni Ovchinnikova o'quvchilarni chet tilini o'qitishda gender yondashuvi, shaxsning jinsi o'ziga xosligini hisobga olgan holda o'quv jarayonining pedagogik tashkiloti sifatida tushunilishi kerak, bu o'quvchilarning chet tilidagi nutq potentsiallarini to'liq amalga oshirishga yordam beradi, o'quvchilarning gender munosabatlari va stereotiplari bilan bog'liq nutqiy vaziyatlarda muloqot qobiliyatini kengaytiradi.

Chet tilidagi nutq faoliyatining barcha turlarini o'rganish uchun til qobiliyatlarini shakllantirishning gender xususiyatlari, birinchi navbatda, miyaning funktsional assimetriyasi nazariyasi bilan bog'liq. Ma'lumki, ikkala yarim shar ham bir-birini to'ldiruvchi bo'lsa-da, turli jinsdagi odamlarda yarim sharlardan biri boshqasiga ustunlik qiladi. Erkaklar va ayollar miyasining interhemisferik assimetriyasining gender xususiyatlarini ilmiy o'rganish shuni tasdiqlaydiki, bu miyaning funktsional assimetriyasi idrok etish, yodlash, hissiy soha, inson fikrlash strategiyasini belgilaydi.

Ta'lim sohasidagi gender yondashuvi haqidagi ilmiy bilimlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, hozirgi vaqtda maktab yoshidagi o'quvchilarning interhemisferik assimetriyasining namoyon bo'lishining gender xususiyatlari bo'yicha katta empirik tadqiqotlar olib borilmoqda. Masalan, M. V. Rymshina va V. S. Yakushina² psixofiziologik testlar natijasida dominant o'ng yarim sharli o'g'il bolalar va dominant chap yarim sharli qizlarning ustunligini aniqladilar va tasdiqladilar va ularning miya faoliyatining tegishli gender funktsional xususiyatlarini tavsifladilar. Shu bilan birga, kattalar o'quvchilarining miya faoliyatining psixofiziologik xususiyatlari va ularning chet tilini o'rganish jarayonining samaradorligiga ta'siri yetarli darajada o'rganilmagan.

Ushbu sohada olib borilgan tadqiqotlar o'quvchilar tomonidan chet tili tuzilishining asosiy tarkibiy qismlarini o'zlashtirishning muvaffaqiyati ayol va erkak miyasi faoliyatining jinsi va psixofiziologik xususiyatlari bilan ham belgilanishini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi. Masalan, 949 kishi (8 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan 428 erkak va 521 ayol) ishtirok etgan tadqiqotlar natijasida Pensilvaniya universiteti (AQSh) olimlari ayollar va erkaklarning miya faoliyati tubdan farq qilishini aniqlashga muvaffaq bo'lishdi³. Bu farqlar allaqachon bolalik davrida, keyin esa yoshlik va balog'at yoshida shakllanadi, farq yanada aniqroq bo'ladi. Tadqiqot miya faoliyatining gender xususiyatlarini aniqladi, bu ayollarga bir vaqtning o'zida ikkala miya yarim sharining imkoniyatlaridan foydalanishga imkon beradi, bu ma'lumotni eslab qolishda sezilarli ustunlikni, kognitiv va analitik qobiliyatlarni, ijtimoiy bilish va o'rganish ko'nikmalarini namoyish etadi. Erkaklar miyasi faoliyatining psixofiziologik xususiyatlari ularga kosmosda yaxshiroq harakat qilish va amaliy harakatlarini muvofiqlashtirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, hozirgi vaqtda miya yarim sharlarining funktsional ixtisoslashuvining gender xususiyatlarini o'rganish bilan shug'ullanadigan olimlarning aksariyati miya assimetriyasi erkaklarda ko'proq namoyon bo'ladi degan fikrga qo'shilishadi. Masalan, J. Mak Glon "*erkak miyasini og'zaki va og'zaki bo'lmagan funktsiyalar bo'yicha ayol miyasiga qaraganda ko'proq assimetrik tarzda tashkil qilish mumkinligiga imkon beradigan ta'sirchan ma'lumotlar to'plami*

² Рымшина М.В., Якушина В.С. Гендерные особенности межполушарной асимметрии // Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции «Естественные и математические науки: вопросы и тенденции развития». Красноярск, 2014. 96 с.

³ Ingallhalikara M. et al. Sex differences in the structural connectome of the human brain // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2014. Vol. 111. No. 2. P. 823-828.

mavjud" degan xulosaga keldi⁴. So'zlarni tushunishda erkaklar asosan chap yarim shardan, ayollar esa ikkalasidan ham foydalanishlari haqida ilmiy bilimlar mavjud.

Xulosa:

Yuqoridagi ilmiy bilimlarga asoslanib, chet tilini o'rganish jarayonida ayollar og'zaki ma'lumotlarni yaxshiroq o'zlashtiradilar va yodlaydilar, deb taxmin qilish mumkin, chunki uni qayta ishlashda miyaning ikkala yarim sharlari ham ishtirok etadi. Bu chet tilidagi nutq faoliyatining barcha turlarini (o'qish, gapirish va yozish) o'rganish qobiliyati uchun mas'ul bo'lgan miyaning chap yarim sharidir. Shunday qilib, chap yarim sharning ustunligi yanada rivojlangan kommunikativ qobiliyatlar va shunga mos ravishda ko'proq so'z boyligi va undan faol foydalanish bilan bog'liq.

References:

1. Ingallhalikara M. et al. Sex differences in the structural connectome of the human brain // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*. 2014. Vol. 111. No. 2. P. 823-828.
2. McGlone J. Sex difference in the human brain asymmetry: a critical survey // *Behavior and brain science*. 1980. No. 2. P. 215-263.
3. Sharifzoda, S. (2023). System of preparing future teachers for professional activity on the socialization of students on the base of gender approach. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(11), 378-387.
4. Sharifzoda, S. (2023). Bo'lajak o'qituvchilarni gender yondashuv asosida ijtimoiylashtirishga yo'naltirilgan kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashga oid nazariy yondashuvlar. *Молодые ученые*, 1(18), 10-15.
5. Sharifzoda Sardorbek O'Razboy Tabib Ugli. (2023). [Theoretical principles of preparing future teachers for the professional-pedagogical activity directed to the socialization of students on the base of a gender approach](#) *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(11), 162-166.
6. Sharifzoda, S. (2023). Pedagogical and psychological directions of preparing professional activities for the socialization of future teachers on the basis of a gender approach. *Development and innovations in science*, 2(11), 22-28.
7. Sharifzoda, M. (2023). Gender xususiyatlarini hisobga olgan holda chet tillarini o'rgatishdagi asosiy omillar. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 84-87.
8. Sharifzoda, S. (2023). Oliy pedagogik ta'limda gender yondashuvini amalga oshirishning ijtimoiy zarurati. *Science and innovation*, 2(Special Issue 9), 263-268.
9. qizi Safayeva, D. H. Umumiy o'rta ta'lim o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuvdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari.
10. SHARIFZODA, S. O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuvdan foydalanishning pedagogik-psixologik asoslari. *Pedagogik ahorat*, 78.
11. Ugli, S. S. U. T. (2020). The Use Of An Integrative Approach In The Formation Of Basic Competencies In Students As A Socio-Didactic Necessity. *JCR*, 7(12), 3115-3120.

⁴ McGlone J. Sex difference in the human brain asymmetry: a critical survey // *Behavior and brain science*. 1980. No. 2. P. 215-263.

12. Sharifzoda, S. U. (2021). Pedagogical aspects of the process of formation of basic competencies using integrated learning materials. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 06 (98), 760-763.
13. SHARIFZODA, S. (2023). Strategies for preparing future teachers for pedagogical activity on the basis of a gender approach. *International bulletin of engineering and technology*, 3(4), 173-176.
14. Sharifzoda, M. (2022). Using The Didactic Views Of Abu Ali Ibn Sino In The Formation Of Basic Competences In Students. *Solution of social problems in management and economy*, 1(7), 130-136.
15. Петрова В.А. Гендерные особенности обучения иностранному языку детей младшего школьного возраста: на материале английского языка: дисс. канд. пед. наук. Великий Новгород, 2007. 212 с.
16. Рымшина М.В., Якушина В.С. Гендерные особенности межполушарной асимметрии // Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции «Естественные и математические науки: вопросы и тенденции развития». Красноярск, 2014. 96 с.